

Datos de la obra, autores/as y enlace a la misma

Título: Héroes de la red: Guía interactiva de seguridad en internet y videojuegos para Educación Primaria

La obra es un curso online abierto masivo (MOOC) interactivo creado en el marco de la asignatura Sociedad Escuela y Democracia impartida en primero de Educación primaria en la Universidad de Almería (curso académico 2025-2026). Diseñado a través de la plataforma Genially, dirigido al alumnado de Educación Primaria (específicamente del tercer ciclo). El proyecto se visualiza como un entorno gamificado (un recorrido interactivo por distintos escenarios digitales). Su objetivo pedagógico es formar y concienciar a los y las menores sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías, previniendo riesgos como el *phishing*, el *grooming* o el contacto con desconocidos. Además, promueve la autorregulación del tiempo de uso, la privacidad y la convivencia positiva en el entorno digital. En esta plataforma (ZENODO) se visualizará la suma del documento instruccional y el presente, en el cual aparecen los datos principales de la obra y el enlace a la interfaz gráfica del juego.

Enlace a la plataforma: <https://view.genially.com/69d7958a1e8f35efad68b088>

- **Categoría:**
Obra Multimedia / Proyecto Educativo /Obra literaria o científica con contenido pedagógico
- **Tipo de Obra:**
Curso online (MOOC) / Presentación interactiva gamificada.
- **Permisos:** los/as usuarios/as tienen acceso libre al archivo. Acceden a través del enlace a Genially
- **Derechos propuestos como autores/as:**
Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación
- **Palabras clave:**
Español: MOOC, Educación Primaria, redes sociales, ciberseguridad, empatía digital, interactivo, Genially.

Inglés: MOOC, Primary Education, social networks, cybersecurity, digital empathy, interactive, Genially.
- **Declaración del proceso creativo:**

Creada por un ser humano asistido por inteligencia artificial. Los porcentajes se detallan a continuación:

1. Concepto y visión de la obra

Humano: 100%

IA: 0%

La idea original, la estructura pedagógica, el diseño curricular, la selección de la temática y la arquitectura interactiva del MOOC han sido concebidas, planificadas y desarrolladas de forma íntegra y exclusiva por el equipo humano (docentes y alumnado), sin intervención de herramientas de automatización en la fase conceptual.

2. Dirección creativa

Humano: 90%

IA: 10%

El alumnado ha ejercido el control total sobre la dirección estética y narrativa. Esto incluye la redacción del 100% de los guiones literarios y técnicos, la definición de la línea gráfica, la paleta de colores y el diseño de la interfaz en Genially. La IA se ha limitado a un 10% residual como mero asistente técnico subordinado para interpretar visualmente las instrucciones directas (prompts) y el estilo previamente acotado por los autores.

3. Producción

Humano: 70%

IA: 30%

La mayor parte de la producción material ha sido ejecutada por el alumnado mediante la plataforma Genially, encargándose de la maquetación, la programación de elementos interactivos, la redacción de textos didácticos y el ensamblaje final del MOOC. La IA ha intervenido de forma acotada (30%) exclusivamente como herramienta técnica para la generación y renderizado del material audiovisual (vídeos), el cual ha sido posteriormente editado e integrado manualmente en el producto final.

Enlace a la plataforma: <https://view.genially.com/69d7958a1e8f35efad68b088>

Autores/as. Total 41 autores

2 autoras docentes (Montserrat Monserrat Hernández mmh548@ual.es y Chiara Giani cg3336@ual.es → 2,16% de autoría cada una

46 autores/as (alumnado) → 2,08% de autoría cada uno/a

1. Martínez Fernández, Sara.
2. Montoya González, Pilar.
3. Cabrera Valverde, Silvia.
4. Rodríguez Alonso, Vanessa.
5. Cañas Cazorla, Javier.
6. Valverde Garcia, Maria del Mar.
7. Barón Navarro, Adolfo.
8. Miras Fernández, María del Pilar
9. Heras Romera, Andrea
10. Pérez García, Natalia
11. Velázquez de Castro del Pino, Berta
12. Nichols Molina, Natalie
13. Ojeda Pérez, Raúl
14. Arcas Abril, Alejandro
15. Fernánndeiz Pete, Francisco
16. Gómez Márquez, Javier
17. López Martínez, Julia
18. López Morales, Irene
19. Matache, Andrei Mihai
20. Portas Gacía, Daniel
21. Suaréz Pérez, Pablo
22. Soto González, Lucía
23. Torreblanca Maturana, Marina
24. Torres Fernández, Paula
25. Villalta Jódar, Carla
26. Carmona Miranda, Esther
27. García Carmona, Jorge
28. Laabich El Khamlichi, Amal
29. López Mercader, Alejandra
30. López Ruiz, María del Carmen
31. Lozano García, Andrea
32. Méndez Pérez, Ángela
33. Rasinar, Melisa Gabriela
34. Segura Cerezuela, Mercedes
35. Serrano Cabrera, Luis
36. Uclés Platonova, Sofía
37. Marina Lacasa Reyes
38. Emma Varón Doucet
39. Silvia Plaza Vera
40. Pablo Navarro López
41. Adrián Martín Barroso

42. Javier Moreno Ruíz
43. Roberto Jiménez Suero
44. Pablo Acosta Galván
45. David Campos Rodríguez
46. Rodrigo Sánchez Gómez